

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE 8 SEMANAS DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS SOBRE A FORÇA DE MEMBROS INFERIORES EM INDIVÍDUOS COM IDADE ENTRE 60 A 65 ANOS NÃO TREINADOS

EFFECT OF ONE PROGRAM OF 8 WEEKS OF EXERCISES RESISTED ON THE FORCE OF INFERIOR MEMBERS IN INDIVIDUALS WITH AGE ENTER THE 60 65 YEARS NOT TRAINED

Kleber Farinazo Borges, Mário Sérgio Vaz da Silva, Rafael Aires Romanholo,
Welinton Nunes Soares¹, Jônatas de França Barros²

RESUMO

Objetivos: verificar os efeitos de um programa de oito semanas de exercícios resistidos sobre a força de membros inferiores em indivíduos com idade entre 60 a 65 anos não treinados. **Métodos:** A amostra foi formada por 23 mulheres e 7 homens saudáveis e sedentários, que foram submetidos a um programa de exercícios resistidos, durante um período de 8 semanas com frequência de 3 vezes/semana. A força de membros inferiores foi determinada através do teste de levantar e sentar da cadeira em um tempo de "30 segundos". **Resultados:** Encontrou-se diferença significativa tanto para as mulheres ($p < 0,01$), quanto para os homens ($p < 0,05$). **Conclusões:** os resultados sugerem que 8 semanas de atividades de força muscular para os membros inferiores, foram suficientes, apresentando uma resposta significativa em ambos os gêneros estudados.

Palavras-chave: exercícios resistidos, força, idosos.

INTRODUÇÃO

A diminuição da força são fatores que limitam a prática das atividades no cotidiano. A importância do trabalho muscular para o idoso não se restringe somente à melhoria do aspecto fisiológico, mediante uma melhoria no seu aspecto físico. Isso faz com que o idoso se sinta mais confiante, melhorando sua imagem corporal, o auto-conceito e a auto-estima (BERGER 1989, PETRUZZELLO *et al.*, 1991).

Em média, a pessoa perderá cerca de 30 por cento de sua força muscular e 40 por cento da sua massa muscular entre os 20 e aos 70 anos de idade (NIEMAN, 1999). De acordo com (SPIRDUSO, 1995), a força desempenha um significativo papel na prevenção das habilidades para participar de atividades sociais tais como dançar, viajar de férias ou cultivar Hobby. Trabalhar as capacidades de força e resistência muscular é um importante recurso para todos os indivíduos, mas se torna ainda mais significativo para os idosos. Uma grande perda de força nos músculos das pernas e das costas não apenas prejudica a locomoção como também é associada ao aumento do risco de quedas. Através de pesquisas realizadas em ratos machos "velhos", revelou-se que a diminuição do número de fibras musculares acontece em maior volume nas fibras brancas.

Em suas pesquisas FIATARONE *et al.* (1990), evidenciou que a possibilidade da reversão dos declínios musculares com o treinamento de força em pessoas idosas é de fato uma realidade, concluindo que pelo menos parte das perdas musculares é devido ao desuso.

Em uma pesquisa desenvolvida por KOFFLER *et al.* (1992) com uma amostra de 7 homens sedentários maiores de 60 anos, foi constatado um aumento em torno de 45% nos membros inferiores. Em um estudo sobre a frequência de quedas com os idosos e a relação com a atividade física HURLEY & HAGBERG (1998) mostra que a força muscular pode melhorar a função neuromuscular, o andar e o equilíbrio que são fatores determinantes nas quedas.

Os objetivos desta pesquisa foram verificar os efeitos de um programa de 8 semanas de exercícios resistidos sobre a força de membros inferiores em indivíduos com idade entre 60 a 65 na não treinados e Quantificar as alterações ocorridas na variável neuromotora "força" através do teste proposto.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caráter analítico do tipo transversal. O grupo amostral foi constituído por uma amostra de conveniência. Assim sendo, a amostra ficou composta por 30 idosos, com idade média de 62,8 anos, destes 23 mulheres (76,66%) e 7 homens (23,34%), os quais participaram de 3 sessões semanais de exercícios resistidos, durante 8 semanas ininterruptas.

A prescrição do programa de treinamento obedeceu à ordem alternada por segmento e os 3 exercícios propostos foram executados na seguinte ordem: leg-press horizontal, panturrilha no próprio aparelho, cadeira flexora. Antes do início do programa propriamente dito, foi demonstrado como deveria ser executado cada exercício nas respectivas máquinas, informando ainda os devidos cuidados, a musculatura que estaria sendo trabalhada em cada máquina e as possíveis lesões que poderiam ocorrer caso não executassem corretamente. Todos os exercícios foram executados em duas séries de 10 repetições máximas (RM) nas primeiras 2 semanas (período de adaptação anatômica) segundo RODRIGUES (1998). Após o período de adaptação, durante as 6 semanas seguintes os participantes passaram a executar 3 séries de 10 repetições, sendo que ao início de todas as sessões de treinamento os participantes realizavam uma caminhada de 15 minutos buscando um aquecimento geral e executavam uma série de 15 repetições com aproximadamente 50% da carga em todas

¹ Curso de Educação Física da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED.

² Departamento de Educação Física da Universidade de Brasília – UnB.

as máquinas prescritas, afim de incrementar o aquecimento específico no intuito de favorecer as respostas fisiológicas e neurais aos esforços subseqüentes. O intervalo de recuperação estabelecido entre as séries foi de 60-90 segundos, chegando num intervalo máximo de 120 segundos entre os exercícios. Tanto as cargas iniciais quanto os reajustes periódicos nas cargas utilizadas nos diferentes exercícios foram estabelecidos com base nos resultados obtidos mediante a aplicação de testes de peso por repetições máximas conforme recomendações de RODRIGUES (1998). O procedimento dos testes (pré e pós programa) iniciou-se com o avaliado sentado no meio da cadeira, com as costas retas e os pés no chão. Os braços mantinham-se cruzados contra o tórax. Ao sinal "atenção! Já", o avaliado se levantava, ficando totalmente em pé e então retorna a uma posição completamente sentada. O avaliado é encorajado a sentar-se completamente o maior numero possível de vezes em 30 segundos.

Para a análise dos dados foi utilizados a estatística descritiva com média e desvio-padrão, e uma estatística de inferência ANOVA (análise de variância).

Todos os resultados desta pesquisa foram analisados pelo nível de significância no teste estatístico de $p \leq 0,05$, verificando-se também as diferenças percentuais dos dados coletados (valores) entre o pré e o pós-teste em relação às 8 semanas de atividades de força resistida.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED e considerado de conformidade com os aspectos éticos que devem reger a pesquisa que envolve seres. A solicitação de aprovação atendeu o preconizado pelas normas vigentes, conforme recomendação de suas Resoluções 196/96 e 251/97.

RESULTADOS

Na comparação entre pré e pós-teste para as atividades físicas treinadas por 8 semanas que a variável neuromuscular teste de resistência de força (cadeira), mostrou diferença significativa tanto para as mulheres quanto para os homens. (tabelas 1 e 2).

Tabela 1 - Descrição do teste de resistência de força do gênero feminino em conformidade com a variável analisada, o tratamento estatístico e o grau de significância neles encontrados.

Variáveis	Valor de p	Grau de Significância
Teste de Resistência de Força (cadeira)	<,0001	Significante

Tabela 2 - Descrição do teste resistência de força do gênero masculino em conformidade com a variável analisada, o tratamento estatístico e o grau de significância neles encontrados.

Variáveis	Valor de p	Grau de Significância
Teste de Resistência de Força (cadeira)	0,0341	Significante

No teste de força de membros inferiores, obteve as boas variações de resultados. Para os participantes do gênero masculino, no pré-teste a média foi de 16 vezes com um desvio padrão de 3, este resultado foi superado no pós-teste com uma média de $21,28 \pm 3,09$. Isso significa uma melhora no desempenho de 33,04%.

Gráfico 1: Descrição do desempenho no teste de força dos membros inferiores entre os indivíduos do gênero masculino, Cacoal-RO, 2006.

Para o gênero feminino o desempenho no pré-teste foi um pouco inferior obtendo média e desvio padrão respectivamente iguais a $14,76 \pm 3,48$, porém no pós-teste houve uma superação desses resultados obtendo média de 21,87 e desvio padrão de 3,62. Esses resultados indicam uma variação de desempenho de 47,94%.

Gráfico 2: Descrição do desempenho no teste de força dos membros inferiores entre os indivíduos do gênero feminino, Cacoal-RO, 2006.

Verifica-se, portanto que houve apenas um participante do gênero feminino que não obteve resultado maior no pós-teste do que no pré-teste. Essas diferenças entre as duas avaliações se mostraram estatisticamente significante para o sexo masculino ($p=0,0341$) e para o sexo feminino ($p<0,001$).

Tabela 3 - Descrição do teste de força dos membros inferiores, em relação ao gênero realizado no grupo de indivíduos na faixa etária de 60 a 65 anos de idade, Cacoal-RO, 2006.

Gênero	Pré-teste		Pós-teste		Δ %	p
	$\bar{X}$	DP	$\bar{X}$	DP		
Masculino	16	3	21,28	3,09	33,04	0,0341
Feminino	14,78	3,48	21,87	3,62	47,94	<0,001

$\bar{X}$ = média aritmética; DP = desvio padrão; Δ % = variação de resultados

CONCLUSÕES

A resistência de força dos membros inferiores do presente estudo evidenciou um desempenho positivo. Apresentando um valor de $p < 0,01$ para as mulheres e de $p < 0,05$, mostrando assim uma diferença significativa para os avaliados de ambos os gêneros. Considerando os valores supracitados para ambos os gêneros, sugere-se que oito semanas de treinamento de força para os membros inferiores foram suficientes para provocar uma resposta fisiológica expressiva. Haja vista que ordinariamente as comprovações científicas assinalam para uma perda anual de 1,4% na força dos membros inferiores (MATSUDO, S. et al. 2000). Um dos aspectos ponderados na análise, é que a perda de fibras musculares, unidades motoras, massa muscular e conseqüentemente a força muscular, começam entre os 50 e 60 anos de idade, sendo mais drástica após os 80 anos, quando atinge praticamente 50% desses componentes (ROGERS & EVANS, 1993; BOOTH, 1994). Essas informações provem de indivíduos que não são fisicamente ativos, corroborando com as amostras usadas no presente estudo. PORTER et al. (1995), sugere que a perda da força muscular associada a idade não acontece meramente pelos mecanismos musculares e neurológicos, mas também, por motivos ambientais, como por exemplo o nível de atividade física, confirmando de forma também sugestiva a melhora da força do grupo deste presente estudo, onde um dos critérios para inclusão dos idosos no programa foi justamente não estar praticando nenhuma forma de atividade física com regularidade. Outros estudos vêm auxiliar na confirmação dos resultados encontrados nesta pesquisa para o aumento da força de membros inferiores, como os descobertos por FRONTERA et al. (1988), quando mediram 1RM (repetição Máxima) semanalmente, durante 12 semanas em um grupo de 12 idosos na faixa etária entre 60 e 72 anos, que participaram de um treinamento de força, três dias/semana. Os resultados mostraram ganhos graduais de força em todas as semanas de treinamento. HAGERMAN et al. (2000), realizaram um estudo em que homens idosos, destreinados, com média de idade de 63 anos, participaram de um programa de força do quadríceps femural, durante 16 semanas, onde foram obtidos resultados positivos, similares ao de jovens treinadores, encontrando ao final do programa acréscimo na ordem de 50 a 84% na força do referido grupo muscular.

EFFECT OF AN 8 WEEKS PROGRAM OF RESISTED EXERCISES OVER INFERIOR MEMBERS' FORCE IN NOT TRAINED INDIVIDUALS WITH AGES BETWEEN 60 AND 65 YEARS

ABSTRACT

Objectives: verify the effect of an eight weeks program of resisted exercises over inferior members' force in no trained individuals with ages between 60 and 65 years. **Methods:** The sample was formed by 23 women and 7 men, all healthy and sedentary who had been submitted to a program of resisted exercises, during a period of 8 weeks with the frequency of 3 times/week. The force of the inferior members was determined through the test of rising and seating in a chair in a period of "30 seconds". **Results:** Significant difference was found for the

women ($p < 0,01$), and for the men ($p < 0,05$). **Conclusions:** the results suggest that 8 weeks of muscular force activities to the inferior members were enough, presenting a significant response for both genders studied.

Key words: resisted exercises, force, elder.

REFERÊNCIAS

- BERGER, B.G. The role of physical activity in the life quality of older adults. *American Academy Physiology*. 22:42-58. 1989.
- BOOTH, F. W.; WEEDEN, S. H.; TSENG, B. S. Effect of aging on human skeletal muscle and motor function. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. 26: 556-560. 1994.
- FIATARONE, M. A.; MARKS, E. C.; RYAN, N. D.; MEREDITH, C. N.; LIPSITZ, L. A.; EVANS, W. J. High intensity strength training in nonagenarians. *Journal of the American Medical Association*, v.263, p. 3029-34, 1990.
- FRONTERA, W.; MARKS, E.; RYAN, N.; MEREDITH, C.; LIPSITZ, L.; EVANS, W. Strength conditioning in older men: skeletal muscle hypertrophy and improve function. *Journal Applied Physiology*, v.64, p.1038-44, 1988.
- HAGERMAN, F.; WALSH, S.; STARON, R.; HIKIDA, R.; GILDERS, R.; MURRAY, T.; TOMA, K.; RAGG, K. Effects of high-intensity resistance training on untrained older men I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses. *Journal of Gerontology: Biological Sciences*, Washington, v.55, n.7, p.336-46, 2000.
- HURLEY, B.F.; HAGBERG, J. M. Optimizing health in older persons: aerobic or strength training?. *Exercise Sport Science Reviews*, v.26, p. 61-90, 1998.
- KOFFLER, K. H.; MENKES, A.; REDMOND, R. A.; WHITE-HEAD, W. E.; PRATLEY, R. E.; HURLEY, B. F. Strength training accelerates gastrointestinal transit in middle-aged and older men. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. 24: 415-419. 1992.
- MATSUDO, S. M.; MATSUDO, V. K.; BARROS, T. L. Impacto do envelhecimento nas variáveis antropométricas, neuromotoras e metabólicas da aptidão física. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*. 8: 21-32. 2000.
- NIEMAN, David C. *Exercício e saúde – como se prevenir de doenças usando o exercício como seu medicamento*. São Paulo: Manole, cap. 4, p. 84. 1999.
- PETRUZZELLO, S. J.; LANDERS, D. M.; HATFIELD, B. D. A Meta-analysis on the anxiety-reducing effects of acute and chronic exercise. *Sports Medicine*. 11: 143-182. 1991.
- PORTER, M. M.; VANDERVOORT, A. A.; LEXEL, L. J. Aging of human muscle: structure, function and adaptability. *Scandinavian Journal of Medicine Science Sports*. 5: 129-142. 1995.
- RODRIGUES, Carlos Eduardo C. *Musculação na academia*. 2ª edição - Rio de Janeiro: Sprint, cap. 2 - 4, p. 48,49 - 61. 1998.
- ROGERS, M. A.; EVANS, W. J. Changes in skeletal muscle with aging: effects of exercise training. *Exercise Sports Science Reviews*. 21: 65-102. 1993.
- SPIRDUSO, W. W. *Physical Dimensions of Aging*. Champaign: human kinetics, 1995.

Endereço para correspondência: Kleber Farinazo Borges, Rua Copacabana, 767, Cacoal, Rondônia.
E-mail: kleberfarinazo@yahoo.com.br.